

HEALTH RESEARCH IN AFRICA

High Quality Research with Impact on Clinical Care

ISSN: 3006-4090

EISSN: 3006-4104

Continuing Medical Education

For Readers in a Hurry : Highlights of HRA Issue Vol 3 (10), October 2025

Pour les Lecteurs Pressés : l'Essentiel du Numéro HRA Vol 3 (10), October 2025

Nko'o Amvene Michael Robert Cedric⁽¹⁾, Ningha Nguimgo Brenda⁽¹⁾, Moulion Tapouh Jean Roger⁽¹⁾, Nko'o Ntyam David Lionel⁽¹⁾, Abo'o Melom Tatiana⁽¹⁾, Nko'o Amvene Samuel⁽¹⁾

(1) HRA Editorial Team, Afrimvoe Medical Services, Yaounde

Correspondance: Nko'o Amvene Samuel. Email: nkooamvenesamuel@afrimvoe.net

<p>Phenotyping of Dihydropyrimidine Dehydrogenase and Tolerance to Fluoropyrimidine-Based Chemotherapies: A Retrospective Cohort Study in Gabon Nzamba BPL et al. Gabon</p>	<p>Phénotypage de la Dihydropyrimidine Déshydrogénase et Tolérance aux Chimiothérapies à Base de Fluoropyrimidine : Une Étude de Cohorte Rétrospective au Gabon Nzamba BPL et al. Gabon</p>
<p>What is known. DPD deficiency is a major risk factor for severe fluoropyrimidine toxicity. Pre-therapeutic screening is recommended in international guidelines to adjust doses and improve safety.</p> <p>The question this study addressed. This study assesses the feasibility and clinical impact of DPD phenotyping in an oncology care context in Gabon, where access to this test is limited.</p> <p>What this study adds. It documents a high prevalence (34.7%) of partial deficiency but shows no significant association with toxicity, likely mitigated by empirical dose reductions. The long result turnaround time (6.2 weeks) hinders its pre-therapeutic utility.</p> <p>Implications for practice. These results highlight the critical need to reduce phenotyping turnaround times for effective personalized medicine. They inform health policies on the challenges of implementing pharmacogenetics in Sub-Saharan Africa.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. Les déficits en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD) sont responsables de graves toxicités chez les patients traités par des fluoropyrimidines</p> <p>La question abordée dans cette étude. Cette étude descriptive et analytique a évalué la tolérance des patients traités par des fluoropyrimidines en fonction de leur phénotypage en DPD.</p> <p>Ce que cette étude apporte de nouveau. Chez 35 patients ayant un phénotypage de la DPD, une prévalence de déficit de 34,7% a été observée, et malgré l'absence de corrélation statistique entre ce statut et l'apparition de toxicité, la moitié des patients déficitaires ont reçu un traitement par mFOLFOX et 2/3 d'entre eux ont présenté une bonne tolérance.</p> <p>Implications. La réalisation du phénotypage de la DPD reste insuffisante dans notre contexte. Elle doit être obligatoire afin d'adapter les doses et réduire l'apparition des toxicités chez tous les patients qui doivent être traités par des fluoropyrimidines</p>
<p>Artifacts of Classical Histological Techniques in Wistar Rat Thymus Sections: Identification, Implementation and Impact Deh Zhou Patricia et al. Côte d'Ivoire</p>	<p>Artéfacts des Techniques Histologiques Classiques sur les Coupes de Thymus de Rats Wistar : Identification, Mise en Œuvre et Impact Deh Zhou Patricia et al. Côte d'Ivoire</p>
<p>What is known about the subject. Histological artifacts of the thymus can be confused with age-related histological changes or diseases that disrupt T lymphocyte maturation and influence the functioning of the immune system.</p> <p>What question this study addressed. Identify artifacts that can appear on histological sections of thymus, explain mechanisms of formation and consequences on the histological structure in the Wistar rat.</p> <p>What this study adds to our knowledge. Three types of histological artifacts were identified, including microtomy nicks, staining masses, and tissue voids, each resulting from specific procedural errors during sample preparation.</p> <p>How this is relevant to practice, policy or further research These results have direct implications for histologists and researchers. They serve as a guide for recognizing and diagnosing these artifacts, thereby improving the reliability of morphological interpretation and allowing for protocol adjustments to minimize their occurrence</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. L'histologie est sujette à la génération d'artefacts pendant le traitement des tissus. Le thymus, de par sa structure délicate, est particulièrement vulnérable. Ces artefacts peuvent compromettre l'évaluation précise de son architecture et la qualité du diagnostic.</p> <p>La question abordée. Les artefacts les plus fréquents observés sur les coupes histologiques de thymus de rat Wistar et les mécanismes techniques responsables de leur formation</p> <p>Ce que l'étude apporte de nouveau. Cette étude systématise l'identification de trois artefacts majeurs (de coupe, de coloration et de rétraction) et propose une explication mécanistique claire pour chacun, basée sur les étapes techniques du protocole histologique.</p> <p>Les implications. Ces résultats ont une implication directe pour les histologistes et les chercheurs. Ils servent de guide pour reconnaître et diagnostiquer ces artefacts, permettant ainsi d'améliorer la fiabilité de l'interprétation morphologique et d'ajuster les protocoles pour en minimiser l'occurrence</p>

<p>Effectiveness and Safety of Tenofovir for Chronic Hepatitis B in Douala: A Multicenter Retrospective Cohort Study Bidjogo Épse Gwet M et al. Cameroon</p>	<p>Efficacité et Tolérance du Tenofovir dans l'Hépatite B Chronique à Douala : Une Étude Multicentrique de Cohorte Rétrospective Bidjogo Épse Gwet M et al. Cameroon</p>
<p>What is known about the topic. Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) is a nucleotide analogue that is highly effective in suppressing HBV replication. Its efficacy is well established in clinical trials, but real-life data in sub-Saharan Africa, particularly on long-term tolerability, is less well documented. The question addressed. The aim of this study was to assess the virological response and safety of TDF monotherapy in a large cohort of Cameroonian patients mono-infected with HBV, monitored under real-life conditions. What the study adds. It confirms the high efficacy of TDF (91.1% SVR at 96 weeks) in an African context and identifies factors associated with a more rapid response. It also documented specific adverse events: asthenia in 12% of patients and stage 2 nephrotoxicity, underlining the importance of appropriate monitoring. Implications. These results argue in favour of wider access to TDF as a first-line treatment for chronic hepatitis B in Africa. They also suggest that systematic renal monitoring should be incorporated into treatment programs.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. Le Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) est un analogue nucléotidique très efficace pour supprimer la réplication du VHB. Son efficacité est bien établie dans les essais cliniques, mais les données en vie réelle en Afrique subsaharienne, notamment sur la tolérance à long terme, sont moins documentées. La question abordée. Cette étude visait à évaluer la réponse virologique et la tolérance du TDF en monothérapie dans une large cohorte de patients camerounais mono-infectés par le VHB, suivis en conditions réelles. Ce que l'étude apporte de nouveau. Elle confirme la haute efficacité du TDF (91,1% de RVC à 96 semaines) dans un contexte africain et identifie des facteurs associés à une réponse plus rapide. Elle documente également des événements indésirables spécifiques : une asthénie chez 12% des patients et une néphrotoxicité de stade 2, soulignant l'importance d'un monitoring adapté. Les implications. Ces résultats plaident pour un accès élargi au TDF comme traitement de première ligne de l'hépatite B chronique en Afrique. Ils militent pour l'intégration d'un suivi rénal systématique dans les programmes de prise en charge.</p>
<p>Comparative Assessment of Functional Remission by the FROGS Scale of Schizophrenic Patients from Monogamous Versus Polygamous Households Ahounou Etobo Innocent et al. Côte d'Ivoire</p>	<p>Évaluation Comparée de la Rémission Fonctionnelle par l'Échelle de FROGS de Patients Schizophrènes Issus de Foyers Monogames Versus Foyers Polygames Ahounou Etobo Innocent et al. Côte d'Ivoire</p>
<p>What is known. Achieving functional remission is a major challenge in schizophrenia. It depends not only on pharmacological treatment but also on psychosocial factors, including family support. The question this study addresses. The specific influence of family structure, particularly the polygamous model prevalent in West Africa, on the recovery of patients with schizophrenia remains a largely unexplored area. What this study adds. This comparative study in Abidjan reveals that while no group showed an overall advantage, each family structure demonstrated specific strengths: monogamous households appeared better at fostering daily adaptation, while polygamous households seemed more conducive to social activities and relationships. The implications. These results suggest the importance of a personalized approach that takes into account the specific resources of each family environment, rather than considering one model as universally superior to the other.</p>	<p>Ce qui est connu. L'atteinte d'une rémission fonctionnelle est un enjeu majeur dans la schizophrénie. Elle dépend non seulement du traitement pharmacologique mais aussi de facteurs psychosociaux, dont le soutien familial. La question abordée. L'influence spécifique de la structure familiale, et notamment du modèle polygame très prévalent en Afrique de l'Ouest, sur le rétablissement des patients schizophrènes reste un domaine largement inexploré. Ce que l'étude apporte de nouveau. Cette étude comparative (40 foyers polygames vs 40 foyers monogames) à Abidjan révèle que si aucun groupe ne présente un avantage global, chaque structure familiale montre des forces spécifiques : les foyers monogames semblent mieux favoriser l'adaptation au quotidien, tandis que les foyers polygames semblent plus favorables aux activités et relations sociales. Les implications. Ces résultats suggèrent l'importance d'une approche personnalisée qui prenne en compte les ressources spécifiques de chaque environnement familial, plutôt que de considérer un modèle comme supérieur à l'autre.</p>
<p>Epidemiological, Clinical, and Therapeutic Aspects of Pediatric Ocular Trauma in Children in Ndjamena Ganone T et al. Tchad</p>	<p>Aspects Épidémiologiques, Cliniques et Thérapeutiques des Traumatismes Oculaires chez les Enfants à Ndjamena Ganone T et al. Tchad</p>
<p>What is known. Ocular trauma is a significant cause of morbidity and preventable monocular blindness in children, with epidemiological patterns varying across geographical and socio-cultural contexts. The question this study addresses. Few recent prospective data are available on the characteristics and prognosis of these injuries in Chad, where risk factors and delays in care may differ. What this study adds. This prospective study from CHU-ATC in N'Djamena reveals a very high hospital frequency (23%), a detrimental delay in presentation (>24h in 42.5% of cases), and a significant incidence of cataract (28.8%) and monocular blindness (16.2%) as sequelae. It also demonstrates that appropriate management leads to a statistically significant improvement in final visual acuity (p=0.003).</p>	<p>Ce qui est connu. Les traumatismes oculaires sont une cause importante de morbidité et de cécité monoculaire évitable chez l'enfant, avec des particularités épidémiologiques variables selon les contextes géographiques et socio-culturels. La question abordée. Peu de données récentes sont disponibles sur les caractéristiques et le pronostic de ces traumatismes au Tchad, où les facteurs de risque et les retards aux soins peuvent différer. Ce que l'étude apporte de nouveau. Cette étude prospective menée au CHU-ATC de N'Djamena révèle une fréquence hospitalière très élevée (23%), un délai de consultation préjudiciable (>24h pour 42,5% des cas) et une incidence importante de cataracte (28,8%) et de cécité monoculaire (16,2%) comme séquelles. Elle démontre également qu'une prise</p>

<p>The implications. These results underscore the urgency of implementing targeted prevention programs (dangerous games, vegetative agents) and raising awareness among families and healthcare providers about the need for urgent ophthalmological consultation for any pediatric ocular trauma in Chad.</p>	<p>en charge adaptée permet une amélioration statistiquement significative de l'acuité visuelle finale (p=0,003). Les implications. Ces résultats soulignent l'urgence de mettre en place des programmes de prévention ciblés (jeux dangereux, agents végétaux) et de sensibilisation des familles et du corps médical à la nécessité d'une consultation ophtalmologique urgente pour tout traumatisme oculaire pédiatrique au Tchad</p>
<p>Measurement of Intraocular Pressure, Pachymetry and Papillary Excavation in Black African Subjects: Comparison Between Albinos and Cameroonian Melanoderms Aboubakar H et al. Cameroon</p>	<p>Mesures de la Pression Intraoculaire, de la Pachymétrie et de l'Excavation Papillaire Chez le Sujet Noir Africain : Comparaison Entre Albinos et Mélanoderms Camerounais Aboubakar H et al. Cameroon</p>
<p>What is known. Glaucoma is more frequent and more severe in melanoderm populations. Albinos present particular ocular characteristics related to the absence of melanin. The question this study addresses. Few studies have compared critical ocular parameters between albinos and melanoderms in sub-Saharan Africa. What this study adds. This research reveals that albino subjects have significantly lower intraocular pressure, thinner corneas and reduced papillary excavation compared to matched melanoderm controls. The implications. These important physiological differences should guide glaucoma risk assessment and could influence therapeutic thresholds in albino patients.</p>	<p>Ce qui est connu. Le glaucome est plus fréquent et plus sévère chez les populations mélanoderms. Les personnes albinos présentent des caractéristiques oculaires particulières liées à l'absence de mélanine. La question abordée. Peu d'études ont comparé les paramètres oculaires entre albinos et mélanoderms en Afrique subsaharienne. Ce que l'étude apporte de nouveau. Cette recherche révèle que les sujets albinos présentent une pression intraoculaire significativement plus basse, une cornée plus fine et une excavation papillaire réduite comparativement aux mélanoderms appariés. Les implications. Ces différences physiologiques importantes doivent guider l'évaluation du risque glaucomateux et pourraient influencer les seuils thérapeutiques chez les patients albinos. Des études multicentriques et à large échelle sont nécessaires pour confirmer ces résultats.</p>
<p>Épidémiologie et Pronostic Hospitalier des Maladies Respiratoires au Cameroun : Une Étude Rétrospective de 12 ans à Douala Endale Mangamba Laurent-Mireille et al. Cameroon</p>	<p>Epidemiology and in-Hospital Outcomes of Respiratory Diseases in Cameroon: A 12-Year Retrospective Study in Douala Endale Mangamba Laurent-Mireille et al. Cameroon</p>
<p>What is known about the subject. One on five individuals worldwide suffer from respiratory disorders, third leading cause of death. What question this study addressed. The precise profile and factors influencing the prognosis of these pathologies in urban African settings, such as Douala, remain poorly characterized by longitudinal data. What this study adds to our knowledge. This 12-year retrospective study of 7462 patients identified infectious diseases as the leading respiratory diseases while asthma had a high proportion in the outpatient department. In-hospital mortality rate was high and associated with advanced age, self-payment, past medical history of HIV, history of cancers and dyspnea. The implications. Development of standardized protocols for prompt diagnosis and management of patients with dyspnea; Interdisciplinary healthcare teams for patients with HIV and cancer; Continuous data collection and monitoring to track progress and identify areas for improvement.</p>	<p>Ce qui est connu sur le sujet. Une personne sur cinq dans le monde souffre de troubles respiratoires, troisième cause de mortalité. La question abordée par cette étude. Le profil précis et les facteurs influençant le pronostic de ces pathologies en milieu urbain africain, comme à Douala, restent mal caractérisés par des données longitudinales. Ce que cette étude ajoute à nos connaissances. Cette étude rétrospective de 12 ans portant sur 7462 patients a identifié les maladies infectieuses comme étant les principales maladies respiratoires, tandis que l'asthme avait une proportion élevée dans le service de consultation externe. Le taux de mortalité à l'hôpital était élevé et associé à l'âge avancé, à l'autofinancement, aux antécédents médicaux de VIH, aux antécédents de cancers et à la dyspnée. Implications. Élaboration de protocoles normalisés pour un diagnostic et une prise en charge rapides des patients souffrant de dyspnée ; équipes de soins interdisciplinaires pour les patients atteints du VIH et d'un cancer ; collecte continue de données et surveillance pour suivre les progrès et identifier les domaines à améliorer.</p>
<p>Epidemiological, Clinical and Functional Profile of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Libreville UD Kombila et al. Gabon</p>	<p>Profil Épidémiologique, Clinique et Fonctionnel de la Broncho-pneumopathie Chronique Obstructive à Libreville UD Kombila et al. Gabon</p>
<p>What is known. COPD is a little-known disease that is probably under-diagnosed in Africa. Worldwide, the main causes are smoking and air pollution. The question addressed. Little data exists on the specific characteristics of COPD in Central Africa, particularly regarding local risk factors. What this study adds. This Gabonese study reveals that, in addition to tobacco (70% exposed), 50% of COPD patients are exposed to wood burning and 70% have severe forms (GOLD stage \geqII).</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. La BPCO est mal connue et probablement sous diagnostiquée en Afrique. Dans le monde, les principales étiologies sont le tabagisme et la pollution atmosphérique. La question abordée. Peu de données existent sur les caractéristiques spécifiques de la BPCO en Afrique centrale, notamment concernant les facteurs de risque locaux. Ce que l'étude apporte de nouveau. Cette étude gabonaise révèle que, outre le tabac (70% d'exposés), 50% des patients</p>

<p>Implications. COPD prevention in sub-Saharan Africa must integrate combating exposure to traditional household fuels as well as tobacco smoking.</p>	<p>BPCO sont exposés à la combustion du bois et 70% présentent des formes sévères (stade GOLD \geqII).</p> <p>Les implications. La prévention de la BPCO en Afrique subsaharienne doit intégrer la lutte contre l'exposition aux combustibles domestiques traditionnels aussi bien que contre le tabagisme et la pollution atmosphérique.</p>
<p>Value of CT Angiography for Lower Limb Arterial Disease in an Ivorian Cohort: Epidemiological and Lesional Specificities Kouakou Bouassa Davy Mélaïne et al. Côte d'Ivoire</p>	<p>Apport de l'Angioscanner dans l'Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs en Contexte Ivoirien : Particularités Épidémiologiques et Lésionnelles Kouakou Bouassa Davy Mélaïne et al. Côte d'Ivoire</p>
<p>What is known about the subject. AngioCT is the reference method for the non-invasive investigation of obliterative arteriopathy of the lower limbs, enabling optimal therapeutic planning. Its use and diagnostic profile are well standardised in Western countries.</p> <p>The question addressed. Few data exist on the angioCT characteristics of lower limb arterial disease (LLAD) and on the value of this examination in distinct epidemiological contexts, such as sub-Saharan Africa, where the profile of patients, particularly the prevalence of diabetes, differs.</p> <p>What the study adds. This study of 53 patients (mean age: 63.5 years and 58.5 women) describes a specific lesion profile in which the lesions are bilateral (63.3%), located in the leg (68.4%), consist of occlusions (92.4%), stenoses (82%) and mediocalcosis (54.7%), and are strongly correlated with a high prevalence of diabetes (75.5%). It also confirms the value of angioCT to identify these complex lesions.</p> <p>Implications. These results argue for a more systematic use of angioCT in the pre-therapeutic assessment of LLAD in Bouake in order to adapt revascularisation strategies to these often calcified and diffuse lesions.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. L'angioscanner est la méthode de référence pour l'exploration non invasive de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), permettant une planification thérapeutique optimale. Son utilisation et son profil diagnostique sont bien standardisés dans les pays occidentaux.</p> <p>La question abordée. Peu de données existent sur les caractéristiques angioscanographiques de l'AOMI et sur la valeur de cet examen dans des contextes épidémiologiques distincts, comme en Afrique subsaharienne, où le profil des patients, notamment la prévalence du diabète, diffère.</p> <p>Ce que l'étude apporte de nouveau. Ce travail sur 53 patients (âge moyen : 63.5 ans et 58.5 de femmes) décrit un profil lésionnel particulier où les lésions sont bilatérales (63.3%), siègent au trépid jambier (68.4%), consistent en occlusions (92.4%), (sténoses (82%), médiocalcose (54.7%) et sont fortement corrélées à une prévalence diabétique élevée (75.5%). Il confirme également la valeur de l'angioscanner pour identifier ces lésions complexes.</p> <p>Les implications. Ces résultats militent pour un recours plus systématique à l'angioscanner dans le bilan pré-thérapeutique de l'AOMI à Bouake afin d'adapter les stratégies de revascularisation à ces lésions souvent calcifiées et diffuses.</p>
<p>First Experience of Cardiac Rehabilitation in Mali: Pilot Study in 5 Heart Failure Patients Guindo Aissata et al. Mali</p>	<p>Première Expérience de Réadaptation Cardiaque au Mali : Étude Pilote Chez 5 Patients avec Insuffisance Cardiaque Guindo Aissata et al. Mali</p>
<p>What is known. Cardiac rehabilitation is an essential intervention in heart failure management, recommended by international guidelines but rarely implemented in sub-Saharan Africa.</p> <p>The question addressed. No data was available on the feasibility and effectiveness of cardiac rehabilitation in Mali, where the burden of cardiovascular diseases is increasing.</p> <p>What this study adds. This first Malian study demonstrates notable improvement in LVEF (+8%), functional capacity and hemodynamic parameters after a cardiac rehabilitation program in 5 heart failure patients.</p> <p>Implications. These pioneering results argue for the integration of structured cardiac rehabilitation programs into African healthcare systems and justify larger-scale studies.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. La réadaptation cardiaque est une intervention essentielle dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, recommandée par les guidelines internationaux mais rarement implémentée en Afrique subsaharienne.</p> <p>La question abordée. Aucune donnée n'était disponible sur la faisabilité et l'efficacité de la réadaptation cardiaque au Mali, où le fardeau des maladies cardiovasculaires est croissant.</p> <p>Ce que l'étude apporte de nouveau. Cette première étude malienne démontre une amélioration notable de la FEVG (+8%), de la capacité fonctionnelle et des paramètres hémodynamiques après un programme de réadaptation cardiaque chez 5 patients insuffisants cardiaques.</p> <p>Les implications. Ces résultats pionniers plaident pour l'intégration de programmes structurés de réadaptation cardiaque dans les systèmes de santé africains et justifient des études à plus large échelle.</p>
<p>Renal Replacement Therapy in Critical Care Covid 19 Ivorian Patients: A Report from the Treichville's University Teaching Hospital (Abidjan) Adingra SCE et al. Côte d'Ivoire</p>	<p>Thérapie de Remplacement Rénal en Unité de Soins Intensifs Chez des Patients Ivoiriens Porteurs de Covid 19 : Une Étude au Centre Hospitalier Universitaire de Treichville (Abidjan) Adingra SCE et al. Côte d'Ivoire</p>
<p>What is known. Beside acute respiratory failure, acute kidney injury is a serious complication of COVID-19 in the ICU, often requiring renal replacement therapy. However, this technique was not available in the ICUs of many sub-Saharan African countries before the pandemic.</p> <p>The question this study addresses. This study describes the very first experience of setting up and performing hemodialysis in the ICU in Abidjan, initiated in response to the influx of severe COVID-19 cases.</p>	<p>Ce que l'on sait. Outre l'insuffisance respiratoire aiguë, les lésions rénales aiguës sont une complication grave de la COVID-19 dans les services de soins intensifs, nécessitant souvent une thérapie de remplacement rénal. Cependant, cette technique n'était pas disponible dans les unités de soins intensifs de nombreux pays d'Afrique subsaharienne avant la pandémie.</p> <p>La question abordée dans cette étude. Cette étude décrit la toute première expérience de mise en place et de réalisation de l'hémodialyse dans le service de soins intensifs d'Abidjan, initiée en réponse à l'afflux de cas graves de COVID-19.</p>

<p>What this study adds. It documents the burden of severe AKI (23.3% of patients) and the significant rate of patients requiring dialysis (31% of them). It also reports technical difficulties (hypotension) and, most importantly, a very high mortality rate (70%), mainly linked to the severity of shock (46.6%) and respiratory failure requiring invasive ventilation (50%). The implications. This pioneering experience demonstrates the technical feasibility of dialysis in the ICU in this context but highlights the critical need to strengthen critical care capacities to improve the overall prognosis of these very severely ill patients.</p>	<p>Ce que cette étude apporte de nouveau. Elle documente le poids de l'IRA sévère (23,3% des patients) et le taux important de patients nécessitant une dialyse (31% d'entre eux). Elle fait également état de difficultés techniques (hypotension) et, surtout, d'un taux de mortalité très élevé (70 %), principalement lié à la gravité du choc (46,6 %) et à l'insuffisance respiratoire nécessitant une ventilation invasive (50 %). Les implications. Cette expérience pionnière démontre la faisabilité technique de la dialyse en unité de soins intensifs dans ce contexte, mais souligne le besoin critique de renforcer les capacités de soins intensifs pour améliorer le pronostic global de ces patients très gravement malades.</p>
<p>Penile Fracture in Cameroon: A Bicentric Observational Study of 23 Cases on Management and Functional Sequelae Philip Fernandez Owon'Abessolo et al. Cameroun</p>	<p>Fracture de la Verge au Cameroun : Une Étude Observationnelle Bicentrique de 23 Cas sur la Prise en Charge et les Séquelles Fonctionnelles Philip Fernandez Owon'Abessolo et al. Cameroun</p>
<p>What is known. Penile fracture is a rare urological trauma, typically caused by trauma during erection. Early surgical treatment is recommended to avoid severe functional sequelae. The question this study addresses. Few African studies document the epidemiological profile, management, and medium-term outcomes of patients, particularly regarding erectile function. What this study adds. This bicentric study on 23 male Cameroonian patients (mean age: 37,6 ± 11,2 years) reveals that despite a rapid management delay (<6h in most cases), the rate of functional sequelae (erectile dysfunction, curvature) remains very high (78%). It identifies the at-risk sexual position ("reverse cowgirl") and frequent partial urethral involvement (57%) as associated factors. The implications. Beyond anatomical repair in emergency, these results suggest the need for more refined surgical techniques to preserve function. A public health campaign to inform about risk mechanisms is also crucial.</p>	<p>Ce qui est connu. La fracture de la verge est un trauma urologique rare, typiquement causé par un trauma au cours de l'érection. Un traitement chirurgical précoce est recommandé pour éviter des séquelles fonctionnelles sévères. La question abordée. Peu d'études africaines documentent le profil épidémiologique, la prise en charge et le devenir à moyen terme des patients, notamment en ce qui concerne la fonction érectile. Ce que l'étude apporte de nouveau. Cette étude bicentrique camerounaise sur 23 patients (âge moyen : 37,6 ± 11,2 ans) révèle que malgré un délai de prise en charge rapide (<6 h dans la majorité des cas), le taux de séquelles fonctionnelles (dysfonction érectile, courbure) reste très élevé (78%). Elle identifie la position sexuelle à risque (« cavalier pendu ») et l'atteinte urétrale partielle fréquente (57%) comme facteurs associés. Les implications. Au-delà de la réparation anatomique en urgence, ces résultats suggèrent la nécessité de techniques chirurgicales plus fines pour préserver la fonction. Une campagne de santé publique visant à informer sur les mécanismes de risque est également cruciale.</p>
<p>Surgical Treatment of Brain Injuries in Brazzaville Hugues Brioux Ekouele Mbaki et al. Congo-B</p>	<p>Traitement Chirurgical des Traumatismes Crâniocéphaliques à Brazzaville Hugues Brioux Ekouele Mbaki et al. Congo-B</p>
<p>What is known. TBI is a major cause of morbidity, particularly in high road accident settings. Prompt management is crucial. The question addressed. Little data exists on surgical management delays for TBI in Central Africa. What this study adds. This study shows that 69.5% of operated TBIs are road accident-related. Scan delays >24h occurred in 67.8% of cases with median surgical delay of 72 hours, despite postoperative mortality of only 3.4%. Implications. These findings highlight the need for road safety policies and optimized care pathways to reduce treatment delays.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. Les TCE sont une cause majeure de morbidité, particulièrement dans les contextes à fort taux d'accidents de la route. Une prise en charge rapide est cruciale. La question abordée. Peu de données sont disponibles sur les délais de prise en charge chirurgicale des TCE en Afrique centrale. Ce que l'étude apporte de nouveau. Cette étude montre que 69,5% des TCE opérés sont liés aux accidents de la route. On observe un délai scanographique >24h dans 67,8% des cas et un délai chirurgical médian de 72 heures, pour une mortalité postopératoire de 3,4%. Les implications. Ces résultats soulignent la nécessité de politiques de prévention routière et d'optimisation de la filière de soins pour réduire les délais de prise en charge.</p>
<p>Clinicopathological and Epidemiological Profile of Brain Tumors in Kinshasa, DRC Lukuaku Buanza Rive et al. Congo, DR</p>	<p>Profil Épidémioclinique et Histopathologique des Tumeurs Cérébrales à Kinshasa, RDC Lukuaku Buanza Rive et al. Congo, DR</p>
<p>What we know: Brain tumours are a major cause of morbidity and mortality worldwide (14 million new cases and 8 million deaths annually). Their histological and epidemiological distribution varies according to geographical region and ethnic group. The question study addresses: In the Democratic Republic of Congo, no study has documented the profile of brain tumours. This research sought to fill this gap. What the study adds: Our work identifies meningioma as the predominant histology (37.6% of brain tumours, with a</p>	<p>Ce qui est connu : Les tumeurs cérébrales sont une cause majeure de morbidité et de mortalité dans le monde (14 millions de nouveaux cas et 8 millions de décès annuels). Leur distribution histologique et épidémiologique varie selon les régions géographiques et les groupes ethniques. La question abordée : En République Démocratique du Congo, aucune étude n'a documenté le profil des tumeurs cérébrales. Cette recherche a cherché à combler cette lacune. Ce que l'étude apporte de nouveau : Notre travail identifie le méningiome comme l'histologie prédominante (37,6 % des</p>

<p>significant increase in the number of cases over 13 years). It highlights a worrying delay in consultation and a distinct patient profile (men with a median age of 49.8 compared with 53 worldwide).</p> <p>Implications: These results raise awareness of the burden of brain tumors in the DRC. They call for investment in advanced diagnostic equipment (imaging, anatomopathology), training for professionals, the creation of a cancer register and improved access to oncological treatments.</p>	<p>tumeurs cérébrales, avec une augmentation significative des cas en 13 ans). Il met en lumière un délai de consultation préoccupant et un profil patient distinct (hommes d'âge médian de 49,8 ans contre 53 ans dans le monde).</p> <p>Implications : Ces résultats appellent à une prise de conscience du fardeau des tumeurs cérébrales en RDC. Ils plaident pour un investissement dans des équipements de diagnostic avancés (imagerie, anatomopathologie), la formation des professionnels, la création d'un registre des cancers et l'amélioration de l'accessibilité aux traitements oncologiques.</p>
<p>Total en Bloc Spondylectomy Via a Posterior-Only Approach in Côte d'Ivoire: A Series of 10 Cases with a 45-Month Survival Rate Dongo S et al. Côte d'Ivoire</p>	<p>Vertébroectomie Totale en Bloc par Voie Postérieure Exclusive en Côte d'Ivoire : Une Série de 10 Cas Avec un Taux de Survie de 45 Mois Dongo S et al. Côte d'Ivoire</p>
<p>What is known. Total en bloc spondylectomy is the surgical gold standard for resectable spinal tumors, but it is a high-risk, highly specialized procedure, with data primarily coming from expert centers in high-income countries.</p> <p>The question this study addresses. This study sought to assess whether this complex technique could be successfully and safely implemented in the context of a sub-Saharan African country, Côte d'Ivoire, using a posterior-only approach.</p> <p>What this study adds. This is one of the first series to report the Ivorian experience with this technique. It demonstrates its feasibility with promising survival times (up to 45 months) despite demanding intraoperative parameters (long duration, significant blood loss) and an expected complication rate.</p> <p>The implications. These are pioneering results showing that with adequate expertise and resources, high-level spinal oncology surgeries can be performed in sub-Saharan Africa, paving the way for more advanced local patient management.</p>	<p>Ce qui est connu. La vertébroectomie totale en bloc est le gold standard chirurgical pour les tumeurs vertébrales résécables, mais c'est une procédure à haut risque, très spécialisée, dont les données proviennent majoritairement de centres experts des pays à haut revenu.</p> <p>La question abordée. Cette étude a cherché à évaluer si cette technique complexe pouvait être mise en œuvre avec succès et sécurité dans le contexte d'un pays d'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire, en utilisant une approche par voie postérieure exclusive.</p> <p>Ce que l'étude apporte de nouveau. Il s'agit de l'une des premières séries à rapporter l'expérience ivoirienne avec cette technique. Elle démontre sa faisabilité avec des durées de survie prometteuses (jusqu'à 45 mois) malgré des paramètres opératoires exigeants (durée longue, saignements importants) et un taux de complications attendu.</p> <p>Les implications. Ces résultats sont pionniers et montrent qu'avec une expertise et des ressources adéquates, des chirurgies oncologiques rachidiennes de haut niveau peuvent être réalisées en Afrique subsaharienne, ouvrant la voie à une prise en charge locale plus avancée des patients.</p>
<p>Clinical Spectrum and Outcome of Non-Traumatic Spinal Cord Injury in a Resource-Limited Sub-Saharan African Setting: A Single-Center Retrospective Cohort Study Cyrille Nkouonlack et al. Cameroon</p>	<p>Spectre Clinique et Pronostic des Lésions Médullaires non Traumatiques dans un Contexte d'Afrique Subsaharienne aux Ressources Limitées : Une Étude de Cohorte Rétrospective Monocentrique Cyrille Nkouonlack et al. Cameroun</p>
<p>What is known. Non-traumatic spinal cord injury (NTSCI) causes substantial disability worldwide, with epidemiological patterns varying across regions based on socioeconomic factors and healthcare resources.</p> <p>The question addressed. Limited data exists on the etiology, management challenges, and outcomes of NTSCI in sub-Saharan Africa, where infectious diseases and resource constraints may significantly influence disease patterns.</p> <p>What this study adds. This Cameroonian study of 86 patients demonstrates infectious etiologies (39.5%, predominantly Pott's disease) as the leading cause of NTSCI, with extremely limited access to advanced diagnostics (4.7% MRI rate), poor neurological outcomes (34.9% complete injury) and high mortality (17.4%).</p> <p>Implications. These findings highlight the critical need for strengthening spinal care services, improving diagnostic capabilities, and developing context-specific prevention strategies for NTSCI.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. Les lésions médullaires non traumatiques (LMNT) entraînent un handicap substantiel dans le monde, avec des patterns épidémiologiques variables selon les régions en fonction des facteurs socioéconomiques et des ressources sanitaires.</p> <p>La question abordée. Peu de données existent sur l'étiologie, les défis de prise en charge et le pronostic des LMNT en Afrique subsaharienne, où les maladies infectieuses et les ressources limitées peuvent influencer significativement les profils des affections.</p> <p>Ce que l'étude apporte de nouveau. Cette étude camerounaise portant sur 86 patients démontre que les étiologies infectieuses (39,5%, principalement la maladie de Pott) constituent la cause principale des LMNT, avec un accès extrêmement limité aux technologies avancées (4,7% d'IRM), des mauvais résultats neurologiques (34,9% de lésions complètes) et une mortalité élevée (17,4%).</p> <p>Les implications. Ces résultats mettent en lumière la nécessité cruciale de renforcer les unités de soins du rachis, d'améliorer les capacités diagnostiques notamment en imagerie et de développer des stratégies de prévention adaptées pour les LMNT.</p>

<p>Epidemiological Profile and Antibiotic Resistance of Surface Bacteria and Medical Devices Isolated in Intensive Care Units in Mali A. Kassogue et al. Mali</p>	<p>Profil Épidémiologique et Antibiorésistance des Bactéries de Surface et des Dispositifs Médicaux Isolés en Réanimation au Mali A. Kassogue et al. Mali</p>
<p>What is known. The role of surface contamination in transmitting nosocomial infections is well-established, particularly in critical care units where patients are immunocompromised.</p> <p>The question addressed. This study evaluated the actual efficacy of cleaning procedures and characterized the antibiotic resistance profile of bacteria isolated from the environment of a Malian ICU.</p> <p>What this study adds. Out of 96 sampled sites, 61 bacterial isolates were identified. The main pathogens isolated were coagulase-negative Staphylococci (36.1%), <i>Acinetobacter</i> spp. (24.6%), and <i>Klebsiella pneumoniae</i> (13.1%). Critical resistances were documented: ESBL production in Enterobacteriaceae and methicillin resistance in 100% of staphylococcal isolates.</p> <p>Implications. These findings argue for an urgent revision of disinfection protocols and the integration of environmental microbiological surveillance into infection control strategies in Mali.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. La contamination des surfaces hospitalières, surtout en réanimation, joue un rôle clé dans la transmission des infections nosocomiales. La maîtrise de ce risque repose sur des protocoles de nettoyage-désinfection efficaces.</p> <p>La question abordée. Cette étude a évalué l'efficacité réelle du nettoyage et caractérisé le profil de résistance aux antibiotiques des bactéries de l'environnement d'une réanimation malienne.</p> <p>Ce que l'étude apporte de nouveau. L'étude a mis en lumière un taux de contamination élevé. En effet, sur 96 sites prélevés, 61 isolats bactériens ont été identifiés. Les principaux pathogènes isolés étaient des Staphylocoques à coagulase négative (36,1%), des <i>Acinetobacter</i> spp. (24,6%) et <i>Klebsiella pneumoniae</i> (13,1%). Des résistances critiques ont été documentées : production de BLSE chez les entérobactéries et résistance à la méticilline chez 100% des staphylocoques.</p> <p>Les implications. Ces résultats plaident pour une révision urgente des protocoles de désinfection et l'intégration d'une surveillance microbiologique environnementale dans la stratégie de contrôle des infections au Mali.</p>
<p>Epidemiology and Management of Maxillary Ameloblastoma in Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) Bazame Clovis Bienfaisance T et al. Burkina Faso</p>	<p>Épidémiologie et Traitement de l'Améloblastome des Maxillaires à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) Bazame Clovis Bienfaisance T et al. Burkina Faso</p>
<p>What we know about the topic. Ameloblastoma is a benign but locally aggressive odontogenic tumour, mainly affecting the mandible. Its surgical treatment, whether radical or conservative, is debated, particularly with regard to the risk of recurrence.</p> <p>The question addressed. This study of 17 patients describes the clinical and therapeutic features of ameloblastoma at Bobo-Dioulasso University Hospital and assesses the management of the disease in an African context.</p> <p>What this study adds. It confirms the predominance of mandibular lesions and the long consultation times, with large lesions (mean 8.15 cm). There was perfect agreement between imaging and histology. No recurrence was observed after radical surgery, despite random follow-up.</p> <p>Implications for practice, policy and future research. When faced with large lesions and in a context where post-operative follow-up is uncertain, radical surgery from the outset is justified to prevent the risk of recurrence.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. L'améloblastome est une tumeur odontogène bénigne mais localement agressive, touchant principalement la mandibule. Son traitement chirurgical, radical ou conservateur, est débattu, surtout concernant le risque de récurrence.</p> <p>La question abordée. Cette étude de 17 patients décrit les caractéristiques cliniques et thérapeutiques de l'améloblastome au CHU de Bobo-Dioulasso et évalue la prise en charge dans un contexte africain.</p> <p>Ce que cette étude apporte de nouveau. Elle confirme la prédominance mandibulaire et les longs délais de consultation, avec des lésions volumineuses (moyenne 8,15 cm). Un accord parfait entre imagerie et histologie est noté. Aucune récurrence n'est observée après chirurgie radicale malgré un suivi aléatoire.</p> <p>Implications pour la pratique, les politiques ou les recherches futures. Face à des lésions volumineuses et dans un contexte où le suivi post-opératoire est incertain, une chirurgie radicale d'emblée est justifiée pour prévenir le risque de récurrence.</p>
<p>Knowledge-Practice Gap in Contraceptive Use Among Cameroonian Students: A Cross-Sectional Study of 1003 Female Students from the University of Dschang Michèle Florence Mendoua et al. Cameroon</p>	<p>Disparité Connaissances-Pratiques Contraceptives en Milieu Universitaire Camerounais : Une Étude Transversale Auprès de 1003 Étudiantes à Dschang Michèle Florence Mendoua et al. Cameroun</p>
<p>What is known. Cameroonian young women show satisfactory theoretical knowledge of contraceptive methods but low practical usage.</p> <p>The question addressed. Few studies have precisely quantified this knowledge-practice gap and investigated its determinants in Cameroonian university settings.</p> <p>What this study adds. This research shows that only 20.8% of female students use contraception despite 99.1% knowledge, specifically identifying fear of side effects (36.0%), partner opposition (15.0%) and cost (9.6%) as the main barriers, with significant variations according to faculty and level of study (81.1% non-use at undergraduate level compared with 69% at doctoral level).</p> <p>Implications. Reducing this gap requires reproductive health programs adapted to university contexts, including education, couples counseling and improved accessibility to contraceptive methods.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. Les jeunes femmes camerounaises affichent une connaissance théorique satisfaisante des méthodes contraceptives mais une utilisation pratique faible.</p> <p>La question abordée. Peu d'études ont quantifié précisément cet écart connaissances-pratiques et investigué ses déterminants en milieu universitaire camerounais.</p> <p>Ce que l'étude apporte de nouveau. Cette recherche démontre que seulement 20,8% des étudiantes utilisent une contraception malgré 99,1% de connaissances, identifiant spécifiquement la crainte des effets secondaires, l'opposition masculine et le coût comme barrières principales, avec des variations significatives selon la faculté et le niveau d'étude.</p> <p>Les implications. La réduction de ce gap nécessite des programmes de santé reproductive adaptés au contexte universitaire, incluant éducation, counseling conjugal et amélioration de l'accessibilité aux méthodes contraceptives.</p>

<p>Medical Records Management in Côte d'Ivoire: A Cross-Sectional Study at the Cocody University Hospita (Abidjan) Bationo Yves Élisée et al. Côte d'Ivoire</p>	<p>La Gestion des Archives Médicales en Côte d'Ivoire : Une Étude Transversale au CHU de Cocody (Abidjan) Bationo Yves Élisée et al. Côte d'Ivoire</p>
<p>What is known on the subject. Efficient medical records management is a fundamental pillar of any high-performing healthcare system, ensuring continuity of care, patient safety, and confidentiality.</p> <p>What this study adds. Few studies document the precise determinants and concrete impact of archival dysfunctions in university hospitals in sub-Saharan Africa.</p> <p>The key findings. Our work carried out at the CHU de Cocody on 284 respondents quantifies a severe structural and organizational deficit: lack of training (63% of staff), lack of suitable facilities and procedures (>90%), and a direct negative impact on treatments for one in two patients.</p> <p>The implications. These findings call for urgent and multidisciplinary intervention, prioritizing records digitization, staff training, and the development of stable protocols to improve the quality and safety of care.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. Une gestion efficace des archives médicales est un pilier fondamental de tout système de santé performant, garantissant la continuité des soins, la sécurité des patients et le respect de la confidentialité.</p> <p>La question abordée. Peu d'études documentent les déterminants précis et l'impact concret des dysfonctionnements archivistiques dans les hôpitaux universitaires d'Afrique subsaharienne.</p> <p>Ce que l'étude apporte de nouveau. Notre travail effectué au CHU de Cocody sur 284 répondants quantifie un déficit structurel et organisationnel sévère : absence de formation (63% du personnel), de locaux et de procédures adaptées (>90%), et un impact négatif direct sur les traitements pour 1 patient sur 2.</p> <p>Les implications. Ces résultats appellent une intervention urgente et multidisciplinaire, priorisant l'informatisation des dossiers, la formation du personnel et l'élaboration de protocoles stables pour améliorer la qualité et la sécurité des soins.</p>
<p>Unilateral Pheochromocytoma in a Teenage Cameroonian Patient: A Case Report Astasselbe Abba Hadja Inna et al. Cameroon</p>	<p>Phéochromocytome Unilatéral chez une Adolescente Camerounaise : À Propos d'un Cas Astasselbe Abba Hadja Inna et al. Cameroun</p>
<p>Pheochromocytoma, a rare neuroendocrine tumor of the adrenal medulla, represents a potentially curable cause of hypertension. We report the case of a 17-year-old female admitted for severe, labile hypertension resistant to medical treatment, accompanied by the classic symptomatic triad of headaches, palpitations, and sweating. Biological workup confirmed catecholamine hypersecretion with significantly elevated plasma metanephrines and normetanephrines. Abdominal computed tomography identified a 4.5 cm right adrenal mass. Following multidisciplinary evaluation, the patient underwent right transperitoneal adrenalectomy. Histopathological analysis confirmed the diagnosis of benign pheochromocytoma. Long-term follow-up demonstrated blood pressure normalization without antihypertensive treatment, confirming complete cure. This case highlights the importance of systematically considering pheochromocytoma in any young patient with resistant hypertension and underscores the effectiveness of specialized multidisciplinary management for this curable condition.</p>	<p>Le phéochromocytome, tumeur neuroendocrine rare de la médullosurrénale, représente une cause potentiellement curable d'hypertension artérielle. Nous présentons le cas d'une patiente de 17 ans admise pour une hypertension artérielle sévère, labile et résistante au traitement médical, accompagnée de la triade symptomatique classique de Ménard (céphalées, palpitations, sueurs). Le bilan biologique a confirmé l'hypersécrétion catécholaminique avec une élévation significative des métanéphrines et normétanéphrines plasmatiques. L'imagerie par tomographie abdominale a identifié une masse surrénalienne droite de 4,5 cm. Après évaluation multidisciplinaire, la patiente a bénéficié d'une surrénalectomie droite par voie transperitoéale. L'analyse histopathologique a confirmé le diagnostic de phéochromocytome bénin. Le suivi à long terme a démontré la normalisation tensionnelle sans traitement antihypertenseur, confirmant la guérison complète. Ce cas illustre l'importance d'évoquer systématiquement le phéochromocytome devant toute hypertension artérielle du sujet jeune et résistante, et souligne l'efficacité d'une prise en charge spécialisée multidisciplinaire pour cette pathologie curable.</p>